

Innovación y su Efecto en el Desempeño de las Empresas de Autotransporte de Carga de Aguascalientes, México

*Innovation and its Effect on the Performance of Freight Transport Companies in Aguascalientes, México*¹

Recibido: 08-03-2022 **Aceptado:** 30-06-2022

Soto Morones Humberto²
Muñoz Macías Josefina³

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es examinar la influencia que tiene la innovación en el desempeño de las empresas de transporte de carga de Aguascalientes, México. La innovación estudiada fue medida por la innovación de producto, innovación de procesos e innovación organizacional. Entre los desempeños estudiados se encuentran desempeño financiero y desempeño no financiero. Lo anterior a través de un estudio empírico en 51 empresas de transporte de carga del estado de Aguascalientes, México. Los resultados mostraron un efecto positivo significativo entre la innovación y el desempeño de las empresas de autotransporte de Aguascalientes, México; y en las dimensiones de la innovación y el desempeño de la empresa.

Palabras clave: Innovación, Desempeño de la empresa, Empresas de transporte de carga

Clasificación JEL: O14; O20

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the relationship between innovation and performance of freight transport companies in Aguascalientes, Mexico. The

¹ Artículo producto de Investigación

² Estudiante de la Maestría en Gestión Administrativa, Instituto Tecnológico de Aguascalientes (México). E-mail: soto.humberto@outlook.es

³ Docente del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (México). E-mail: josefina.mm@aguascalientes.tecnm.mx

innovation studied was measured by product innovation, process innovation and organizational innovation. Among the performances studied are financial performance and non-financial performance. The foregoing through an empirical study in 51 freight transport companies in the state of Aguascalientes, Mexico. The results showed a significant positive effect between innovation and performance of the trucking companies in Aguascalientes, Mexico, and in the dimensions of innovation and company performance.

Key words: Innovation, Firm performance, Freight transport companies

JEL Classification: O14; O20

1. INTRODUCCION

El transporte de carga es clave cuando se trata de garantizar la conexión interior entre cliente y proveedor. Por tanto, las empresas activas en este sector buscan soluciones innovadoras multidimensionales que reduzcan los costos operativos (Carlan *et al.*, 2019), ya que el impacto económico directo e indirecto es considerable, y aumenta más con la actual globalización de la economía (Tavasszy, 2020).

Dicha innovación en las empresas de transporte de carga se refleja en el desempeño expresada por la organización empresarial, la productividad y la calidad del servicio que ofrecen (Barbero *et al.*, 2020).

Ello ayudará a las empresas a crecer más rápidamente que otras, a sobrevivir en un entorno empresarial duro y altamente competitivo, y finalmente, a convertirse en empresas líderes del mercado (Gupta, 2021).

2. REFERENTES TEORICOS

2.1 INNOVACIÓN

La innovación ha evolucionado frente a las exigencias de los mercados, por tanto, en el transcurso del tiempo se adapta a las condiciones que la oferta demanda, así como a las necesidades y requerimientos de los diferentes sectores. Naranjo-Valencia *et al.* (2012) definen la innovación como “un proceso, un resultado, en términos de su adopción o de su novedad”. Esta forma parte de una estrategia empresarial a largo plazo, y no solo determinará que una empresa sobreviva, sino que la ayudará a prosperar y obtener mejores beneficios (Gupta, 2021).

Su amplio concepto es definido entorno a las necesidades que surgen en una empresa, por lo tanto, diversos estudios adoptan diferentes dimensiones según su contexto o necesidades. Rzepka (2019), utilizó como dimensiones, la innovación de marketing, la innovación de producto y la innovación organizacional, en su investigación para analizar las conexiones entre las relaciones interorganizacionales, la innovación y la cooperación entre empresas que operan en Podkarpackie, Polonia.

Robayo Acuña (2016) examinó la gestión del proceso de innovación, desde una perspectiva interna, considerando el fenómeno de innovación como un proceso y no un resultado final. Utilizó cuatro dimensiones para medir la innovación: las actividades para la innovación, los objetivos para la innovación, la innovación de productos (bienes o servicios), la innovación de procesos, la innovación organizacional, la innovación comercial, y los factores que dificultan las actividades de innovación en su estudio para clasificar los procesos internos y externos de las organizaciones.

Lai-Yin Cheah *et al.* (2021) examinaron el papel mediador de la innovación de productos y procesos en el vínculo de la búsqueda de estrategias de innovación y

desempeño financiero de las empresas industriales de procesos. En su estudio consideraron como dimensiones, la innovación de producto y la innovación de procesos.

Queda claro que la capacidad de las organizaciones para innovar y gestionar sus recursos humanos son fuentes de ventaja competitiva. Ello condujo un estudio en el que mostró que la innovación contribuye positivamente al desempeño empresarial y que la gestión de recursos humanos mejora la innovación. En el estudio consideraron como medidas de la innovación: la innovación de producto; la innovación de procesos; y la innovación administrativa (Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2008).

Por otro lado, Carvalho & Macedo de Avellar (2017), analizaron la relación entre la innovación y el desempeño productivo de las empresas industriales en Brasil, considerando como dimensiones a la innovación de producto, la innovación de procesos, la innovación de producto o procesos, y la innovación organizacional.

Aunque la literatura establece relación de la innovación con el desempeño de las empresas, se propone la siguiente hipótesis de investigación.

H1: La innovación influye positivamente en el desempeño de las empresas de autotransporte de carga de Aguascalientes

Como resultado de esta investigación, se definen para este contexto las dimensiones de innovación de producto, innovación de proceso e innovación organizacional.

2.1.1 Innovación de producto

La innovación de productos se define como el desarrollo e introducción de nuevos productos o servicios en el mercado para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes (Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2008). Al ser más sencilla representa

dentro de las futuras empresas la carta de entrada a un mercado altamente competitivo asegurando la permanencia; situación diferente para las empresas actuales, ya que estas tienden a ser reactivas frente a los productos innovadores que se presentan en el mercado (Rodríguez Valencia & Olivares Contreras, 2019).

Así mismo, la innovación de productos es un fenómeno complejo y multidimensional y para capturar esta complejidad se combinan diferentes perspectivas teóricas, diferentes niveles de agregación y diferentes enfoques metodológicos (Lundvall & Christensen, 2004). Después de esta revisión se plantea la siguiente hipótesis.

H2: La innovación de producto influye positivamente en el desempeño de las empresas de autotransporte de carga de Aguascalientes

2.1.2 Innovación de procesos

La innovación de procesos es la introducción, modificación o implementación de prácticas que ayuden a mejorar un proceso dentro de un sistema establecido con la finalidad de optimizar tiempo y recursos.

Esta contribuye al crecimiento y aumento de la gama de tecnologías que puede operar un trabajador menos calificado, también reasigna la demanda de trabajo para diferentes grupos de habilidades y por lo tanto afecta la distribución del ingreso (Zhu, 2021). Derivado de esta literatura, se postula la siguiente hipótesis.

H3: La innovación de procesos influye positivamente en el desempeño de las empresas de autotransporte de carga de Aguascalientes

2.1.3 Innovación organizacional

La innovación organizacional es posiblemente el constructo más complejo en los estudios multinivel cuyas medidas pueden ser, como todo individuo, relacionadas con la personalidad, la motivación, la capacidad cognitiva y las características de trabajo; o bien al equipo referidas a la estructura del equipo, el clima del equipo, las características de los miembros del equipo, y el proceso del equipo y estilo de liderazgo; y niveles organizacionales referidos a la estructura, la estrategia, el tamaño, los recursos y la cultura (Lin, 2011).

Por su parte, Yamakawa & Ostos (2012), analizaron la influencia de la innovación organizacional sobre el desempeño organizacional, considerando como dimensiones la innovación técnica y la innovación administrativa, en un contexto de empresas del sector servicios. Los hallazgos indicaron que la innovación en general y la innovación técnica influyen en el desempeño organizacional. A continuación, se plantea la siguiente hipótesis.

H4: La innovación organizacional influye positivamente en el desempeño de las empresas de autotransporte de carga de Aguascalientes

2.2 DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

El desempeño de la empresa como factor de evaluación y medición, ha sido una herramienta funcional para quienes dirigen las organizaciones, permitiéndoles alinear todas sus actividades con los objetivos y con la ventaja competitiva.

Diversas investigaciones exploran el desempeño de las empresas y su efecto en otras variables. Duh *et al.* (2012), propusieron un modelo integrado para investigar los efectos y determinantes en el rendimiento de las prácticas de gestión de la calidad total. Los resultados mostraron el efecto positivo de la gestión de la calidad total

sobre el desempeño no financiero, así mismo hallaron la relación positiva entre el desempeño no financiero y el desempeño financiero.

Por su parte Gupta (2021), midieron el efecto de la innovación en las empresas de la India. En el estudio se consideraron como medidas del desempeño de la empresa: el desempeño financiero y el proceso de negocio. En base a la revisión de la literatura, la mayoría de los autores citados coinciden en la definición del desempeño de la empresa, considerando que es un concepto limitado a la revisión de resultados de una empresa en un periodo específico. De esta manera, se precisa importante definir la variable desempeño de la empresa, en las dimensiones de desempeño financiero y desempeño no financiero.

2.2.1 Desempeño financiero

El desempeño financiero refiere el crecimiento de la empresa en términos de las ventas, la rentabilidad, las existencias, la tasa de crecimiento de las acciones, el margen de beneficio neto y el margen de beneficio operativo de la empresa (Huang *et al.*, 2022). Conviene medir el desempeño financiero de las empresas, como objeto de conocer en números el estado financiero de estas. Por lo que, es pertinente aplicar indicadores para medir este concepto. En un contexto bancario la mayoría de los estudios utilizan indicadores como el ROA (retorno sobre activos), el ROE (retorno sobre capital) o Q-Tobin (Zhou *et al.*, 2021).

Por su parte, Saliba de Oliveira *et al.* (2018), propusieron tres dimensiones para medir el desempeño financiero: el retorno de activos, el rendimiento de ventas y el margen operativo en su estudio para validar la relación entre los impactos y esfuerzos de innovación y el desempeño financiero en las empresas brasileñas.

El crecimiento de la empresa en términos de ventas, rentabilidad, estado de las acciones y tasa de crecimiento de las acciones de las empresas, margen de beneficio

neto y margen de beneficio operativo fungieron como dimensiones para medir el desempeño financiero en un estudio que reveló que el business intelligence no afecta al aprendizaje en red en las startups, sin embargo, mejoro la innovación en las startups, también la innovación mejoró el desempeño financiero de las startups (Correa Mejía *et al.*, 2020). Se postula la siguiente hipótesis.

H5: La innovación influye positivamente en el desempeño financiero de las empresas de autotransporte de carga de Aguascalientes

2.2.2 Desempeño no financiero

Una característica fundamental de las medidas no financieras es que utilizan expresiones no financieras, es decir, se expresan en términos no monetarios (Chong, 2015). Estas medidas han recibido una creciente atención por las organizaciones modernas para brindar información adicional a los gerentes (Ahmad & Zabri, 2016). Por tanto, se plantea la siguiente hipótesis.

H6: La innovación influye positivamente en el desempeño no financiero de las empresas de autotransporte de carga de Aguascalientes

2.2.3 La innovación y su efecto en el desempeño de la empresa

Respondiendo al objetivo principal del presente estudio, analizar el impacto que tienen los distintos tipos de innovación con el desempeño de las empresas de transporte de carga de Aguascalientes se realizó una revisión de la literatura donde relacionen ambas variables en contextos sociales y económicos, resultado de esto se presentan las siguientes aportaciones.

Zuñiga Collazos *et al.* (2019), estudiaron la influencia de la innovación de producto sobre el desempeño organizacional en una entidad financiera en Colombia. Encontraron que la innovación, además de ser costosa y arriesgada, afecta los

resultados de la organización, hallaron que la innovación de producto tiene una influencia negativa sobre el desempeño de dicha compañía.

Marthinsen *et al.* (2021), cuestionaron el daño de la innovación verde en el desempeño financiero de las empresas de petróleo y gas, revelando que la innovación tiene un efecto positivo en el desempeño financiero de las empresas.

Przychodzen & Przychodzen (2014), identificaron la relación entre eco innovación y desempeño financiero, tomando como referencia las empresas que cotizan en bolsa en Polonia y Hungría. Los resultados reflejaron que las empresas que introducen eco innovación también son significativamente más grandes, más propensas a enfrentar una menor exposición al riesgo financiero y más propensas a

poseer un mayor flujo de caja libre, al contrario de las empresas convencionales. Por su parte, Li *et al.* (2021), en su estudio encontraron que la innovación tecnológica con bajas emisiones de carbono afecta de manera significativa y positiva el desempeño empresarial de fabricación.

En base a la revisión de la literatura, se propone el modelo teórico de investigación, donde se relaciona la innovación y el desempeño de la empresa, así como sus respectivas dimensiones, ver Figura 1.

Figura 1 Modelo conceptual

Fuente: Elaboración propia.

3. METODOLOGÍA

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, alcance correlacional, bivariado y transversal.

La población se conformó por personal administrativo que labora en empresas del giro autotransporte de carga del Estado de Aguascalientes. Para el estudio de la muestra fue de forma intencional, dirigida o no probabilística (Hernandez Sampieri *et al.*, 2014), donde participaron un total de 51 empresas de transporte de carga, que residen en el estado de Aguascalientes, México.

4. RESULTADOS

4.1 Fiabilidad

En el pilotaje participaron un total de 11 empresas de autotransporte de carga de Aguascalientes, aprobando el cuestionario con índices de fiabilidad aceptables.

- Perfil del informante: el 82% de los informantes cuenta con estudios de licenciatura y el resto de los informantes estudios de preparatoria o carrera técnica y maestría. El 58% del total de los informantes oscila en un rango de edad de 28 a 37 años. Un total del 100% de los informantes cuentan con puestos administrativos y de mandos medios.

- Perfil de la empresa: Un total del 61% de las empresas participantes radican en el municipio de Aguascalientes, el resto de las empresas se encuentran ubicadas en los municipios de Jesús María, San Francisco de los Romo y Asientos Aguascalientes. El 62% de las empresas son pequeñas empresas, el 31% son medianas y el 7% microempresas.

La Tabla 1 presenta los resultados del análisis de fiabilidad, mostrando un alfa Cronbach para innovación de producto de 0.856, con 6 ítems; para la variable innovación de procesos un alfa de 0.719, y 4 ítems; para la dimensión de innovación organizacional, 0.814 con 4 ítems. Para la dimensión de desempeño financiero un alfa de 0.858 con 5 ítems; y por último la dimensión de desempeño no financiero, 0.820 con 5 ítems.

Tabla 1 Medición de variables

Variable	Dimensión	Indicadores	Escala tipo Likert	Fuente	Alfa de Cronbach
Innovación	Innovación de producto	6 indicadores	1=Totalmente en desacuerdo 5=Totalmente de acuerdo	Kafetzopoulos & Psomas, [28]	0.856
	Innovación de procesos	4 indicadores			0.719
	Innovación organizacional	4 indicadores			0.814
Desempeño de la empresa	Desempeño financiero	5 indicadores	1=Muy bajo 2=Muy alto		0.858
	Desempeño no financiero	5 indicadores			0.820

Fuente: Elaboración propia.

4.2 Correlación de variables

Los hallazgos se presentan en la Tabla 2. Se utilizó la correlación de Rho Spearman para identificar la correlación entre las variables independientes (innovación, innovación de producto, innovación de procesos, e innovación organizacional); y las variables dependientes (desempeño de la empresa, desempeño financiero, y desempeño no financiero). Los resultados aprueban las seis hipótesis con coeficientes de correlación positivos entre 0.748 y 0.848. Sin excluir algún resultado, todos los coeficientes de correlación fueron estadísticamente significativos al 0.01.

Tabla 2 Análisis de resultados

Hipótesis	Variables	Rho Spearman		Decisión
		Coefficiente de correlación	Sig. (bilateral)	
H1	Innovación → Desempeño de la empresa	0.848**	0.000	Aceptada
			0.000	
H2	Innovación de producto → Desempeño de la empresa	0.825**	0.000	Aceptada
			0.000	
H3	Innovación de procesos → Desempeño de la empresa	0.748**	0.000	Aceptada
			0.000	
H4	Innovación organizacional → Desempeño de la empresa	0.800**	0.000	Aceptada
			0.000	
H5	Innovación → Desempeño financiero	0.794**	0.000	Aceptada
			0.000	
H6	Innovación → Desempeño no financiero	0.835**	0.000	Aceptada
			0.000	

Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En la presente investigación, se abordó el efecto de la innovación en el desempeño de las empresas de autotransporte de carga de Aguascalientes, México. La confiabilidad del instrumento utilizado fue aceptable en el contexto de las empresas de Aguascalientes.

Los hallazgos aportan respaldo empírico de que las empresas que implementen actividades de innovación impactarán en los resultados financieros y no financieros de la empresa. Este resultado es consistente con el de (Gupta, 2021), que llegó a la misma conclusión de que la innovación brinda beneficios para que las empresas tomen medidas proactivas en beneficio de la empresa.

Otro hallazgo una relación positiva considerable entre la innovación de producto; la innovación organizacional y el desempeño de la empresa. Mientras que la innovación de procesos presentó una relación estadística positiva media con el desempeño de la empresa.

Los resultados de esta investigación discrepan de los de Kafetzopoulos & Psomas (2015), quienes encontraron que la capacidad de innovación no tenía un impacto directo en el desempeño financiero de las empresas. Por otro lado, la innovación tiene una influencia positiva significativa en el desempeño no financiero. En este sentido los resultados de esta investigación coinciden con varias investigaciones realizadas en el contexto latinoamericano e internacional.

Queda para futuras investigaciones la exploración de la innovación en diferentes contextos de la región.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahmad, K., & Zabri, S. M. (2016). The Application of Non-Financial Performance Measurement in Malaysian Manufacturing Firms. *Procedia Economics and Finance*, 35(October 2015), 476–484. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00059-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00059-9)
- Barbero, J. A., Fiadone, R., & Millán Placci, M. F. (2020). *El transporte automotor de cargas en América Latina*. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El_transporte_automotor_de_cargas_en_América_Latina.pdf
- Carlan, V., Sys, C., & Vanelslander, T. (2019). Innovation in road freight transport: Quantifying the environmental performance of operational cost-reducing practices. *Sustainability (Switzerland)*, 11(8). <https://doi.org/10.3390/su11082212>
- Carvalho, L., & Macedo de Avellar, A. P. (2017). Innovation and productivity: empirical evidence for Brazilian industrial enterprises. *Revista de Administração*, 52(2), 134–147. <https://doi.org/10.1016/j.rausp.2016.12.009>
- Chong M. Lau. (2015). The effects of nonfinancial performance measures on role clarity, procedural fairness and managerial performance. *Pacific Accounting Review*, 27(2), 142–165.
- Correa Mejía, D. A., Quintero Castaño, J. D., Gómez Orozco, S., & Castro Castro, C. M. (2020). El gobierno corporativo, un pilar indispensable para el desempeño financiero. *Revista Universidad y Empresa*, 22(38), 40. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6975>
- Duh, R. R., Hsu, A. W. H., & Huang, P. W. (2012). Determinants and performance

effect of TQM practices: An integrated model approach. *Total Quality Management and Business Excellence*, 23(5–6), 689–701.
<https://doi.org/10.1080/14783363.2012.669555>

Gupta, A. K. (2021). Innovation dimensions and firm performance synergy in the emerging market: A perspective from Dynamic Capability Theory & Signaling Theory. *Technology in Society*, 64(Febrero 2021), 101512.
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101512>

Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (Punta Sant).
<http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>

Huang, Z. xiong, Savita, K. S., & Zhong-jie, J. (2022). The Business Intelligence impact on the financial performance of start-ups. *Information Processing and Management*, 59(1), 102761. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102761>

Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2008). Could HRM support organizational innovation? *International Journal of Human Resource Management*, 19(7), 1208–1221. <https://doi.org/10.1080/09585190802109952>

Kafetzopoulos, D., & Psomas, E. (2015). The impact of innovation capability on the performance of manufacturing companies the Greek case. In *Journal of Manufacturing Technology Management* (Vol. 26, Issue 1).
<https://doi.org/10.1108/JMTM-12-2012-0117>

Lai-Yin Cheah, S., Ho, Y. P., & Li, S. (2021). Search strategy, innovation and financial performance of firms in process industries. *Technovation*, 105(January 2020), 102257. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102257>

- Li, F., Xu, X., Li, Z., Du, P., & Ye, J. (2021). Can low-carbon technological innovation truly improve enterprise performance? The case of Chinese manufacturing companies. *Journal of Cleaner Production*, 293, 125949.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125949>
- Lin, L. (2011). Electronic human resource management and organizational innovation : the roles of information technology and virtual organizational structure. *The International Journal of Human Resource Management*, 22(2), 235–257.
<https://doi.org/10.1080/09585192.2011.540149>
- Lundvall, B. Å., & Christensen, J. L. (2004). Introduction: Product innovation - On why and how it matters for firms and the economy. *Research on Technological Innovation, Management and Policy*, 8, 1–18. [https://doi.org/10.1016/S0737-1071\(04\)08001-1](https://doi.org/10.1016/S0737-1071(04)08001-1)
- Marthinsen, T., Bashiri, N., & Lu, L. (2021). Does green innovation damage financial performance of oil and gas companies ? *Resources Policy*, 73(October 2020).
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102235>
- Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez, D. J., & Sanz-Valle, R. (2012). ¿Es la cultura organizativa un determinante de la innovación en la empresa? *Cuadernos de Economía y Dirección de La Empresa*, 15(2), 63–72.
<https://doi.org/10.1016/j.cede.2011.07.004>
- Przychodzen, J., & Przychodzen, W. (2014). Relationships between eco-innovation and financial performance e evidence from publicly traded companies in Poland and Hungary. *Journal of Cleaner Production*.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.034>
- Robayo Acuña, P. V. (2016). La innovación como proceso y su gestión en la organización: una aplicación para el sector gráfico colombiano. *Suma de*

Negocios, 7(16), 125–140. <https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2016.02.007>

Rodríguez Valencia, N. E., & Olivares Contreras, R. A. (2019). Innovación de productos, de procesos y estratégica: un escenario de los empresarios futuros y actuales en México. *RICEA Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración*, 8(16), 80–105. <https://doi.org/10.23913/ricea.v8i16.135>

Rzepka, A. (2019). Innovation, inter-organizational relation, and co-operation between enterprises in Podkarpacie region in Poland. *Procedia Manufacturing*, 30(2019), 642–649. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.02.091>

Saliba de Oliveira, J. A., Cruz Basso, L. F., Kimura, H., & Sobreiro, V. A. (2018). Innovation and financial performance of companies doing business in Brazil. *International Journal of Innovation Studies*, 2(4), 153–164. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2019.03.001>

Tavasszy, L. A. (2020). Predicting the effects of logistics innovations on freight systems: Directions for research. *Transport Policy*, 86(Febrero 2020), A1–A6. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.11.004>

Yamakawa, P., & Ostos, J. (2012). Relación entre innovación organizacional y desempeño organizacional. *Revista Universidad y Empresa*, 13(21), 93–115. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187222420005>

Zhou, G., Sun, Y., Luo, S., & Liao, J. (2021). Corporate social responsibility and bank financial performance in China: The moderating role of green credit. *Energy Economics*, 97, 105190. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105190>

Zhu, W. (2021). Review of Economic Dynamics Hollowing out and slowing growth : The role of process. *Review of Economic Dynamics*, 1, 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.red.2021.06.004>

Zuñiga Collazos, A., Castillo Palacio, M., Pastas Medina, H. A., & Andrade Barrero, M. (2019). Influencia de la Innovación de producto en el Desempeño Organizacional Influence Performance. *Revista Venezolana de Gerencia*, 1–12.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29058864010>